

**PORTULACA OLERACEA L. (PORTULACACEAE) – ISTIQBOLLI
DORIVOR BEGONA O‘T**

**PORTULACA OLERACEA L. (PORTULACACEAE) – A PROMISING
MEDICINAL WEED**

Nasriddinova M.R.

Qarshi davlat universiteti, Qarshi, dotsent

Ochilova N.X.

Qarshi davlat universiteti, Qarshi, magistr

Annotatsiya. Maqolada dorivor begona o‘t – *Portulaca oleracea* L. ning botanik tavsifi, tarqalishi, biokimyoviy tarkibi va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati tahlil qilingan. O‘simlikni xalq tabobati va tibbiyotda qimmatli dorivor o‘simlik, oziq-ovqat sanoatida shifobaxsh sabzavot hamda qishloq xo‘jaligida chorva mollari uchun to‘yimli yem-xashak sifatida qo‘llanilishi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. *Portulaca oleracea* L., semizo‘t, dorivor o‘simlik, begona o‘t.

Abstract. This article analyzes the botanical description, distribution, biochemical composition, and economic significance of the medicinal weed *Portulaca oleracea* L.. Information is provided on the plant's use as a valuable medicinal plant in folk and scientific medicine, as a medicinal vegetable in the food industry, and as nutritious livestock feed in agriculture.

Keywords: *Portulaca oleracea* L., purslane, medicinal plant, weed

Keyingi yillarda respublikamizda mahalliy floraga mansub dorivor o‘simliklarni o‘rganish va ulardan oqilona foydalanish masalalariga alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda. Ayniqsa, ekstremal muhitga chidamli, ekologik jihatdan moslashuvchan va iqtisodiy jihatdan istiqbolli dorivor turlarni aniqlash, ularning ahamiyatini ilmiy asosda o‘rganish dolzarb masaladir. O‘zbekiston florasidagi 450 ga yaqin begona o‘tlarning ko‘pchiligi yuqori dorivorlik xususiyati bilan ahamiyatli hisoblanadi. Biokimyoviy va farmatsevtik tadqiqotlar natijasida dorivorlik xususiyatlari aniqlangan begona o‘tlardan tayyorlangan dorivor vositalardan xalq tabobatida va zamonaviy

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

tibbiyotda davolash maqsadlarida keng foydalanilmoqda.

Shunday dorivor begona o‘tlardan biri *Portulaca oleracea* L. – semizo‘t semizo‘tdoshlar (*Portulacaceae* Juss.) oilasiga mansub bir yillik o‘t o‘simlik bo‘lib, qurg‘oqchilikka chidamliligi va tez rivojlanishi bilan ajralib turadi.

P. oleracea ingliz tilida “purslane”, xitoy tilida “Ma-Chi-Siyan” nomi bilan mashhur, bir yillik sukkulent o‘simlik bo‘lib, bo‘yi 30-35 sm atrofida bo‘ladi. Poyasi seret, yotib o‘sovchi, ba‘zan biroz tik o‘sovchi, tuksiz silliq, qizg‘ish rangda. Ildizi o‘q ildiz, yon ildizlari tuproqning yuqori qatlamlaridan namlikni samarali o‘zlashtirishi uchun yon tomonlarga yaxshi tarmoqlangan. Barglari mayda, teskari ovalsimon shaklli, yorqin yashil rangli bo‘lib, poyaning yuqori qismida qarama-qarshi, pastki qismida ketma-ket o‘rnashadi. Barglari etli bo‘lganligidan suv saqlash qobiliyati yuqori, bu esa qurg‘oqchilikka chidamlilikni ta‘minlaydi. Gullari mayda, sariq rangli bo‘lib, novdalarning uchida va barg qo‘ltig‘ida 2-3 tadan joylashadi. Mevasi tuxumsimon yoki teskari tuxumsimon, ko‘p urug‘li ko‘sakcha. Urug‘lari buyraksimon, oval-dumaloq, yaltiroq, qora yoki qoramtir-qo‘ng‘ir rangli. Iyun – oktyabr oylarida gullaydi va urug‘laydi. Bir tup o‘simlikda 300000 donagacha urug‘ hosil bo‘ladi. Urug‘lari unuvchanligini 40 yilgacha saqlashi mumkin [1, 2, 6, 7].

Tabiiy holda Makaroneziya, Afrikaning shimoliy va tropik hududlari, Shimoliy va Janubiy Amerika, Sharqiy Markaziy va Janubiy Yevropa, Pokiston va Arabiston yarimoroli, Markaziy Osiyo, Janubiy va Sharqiy Osiyo, Avstraliya hududlarida keng tarqalgan. Bu tur kosmopolit o‘simlik bo‘lib, deyarli barcha iqlim zonalarida uchraydi. Tabiiy sharoitda qumli, qumloq va yengil tuproqlarda yaxshi o‘sadi, Qurg‘oqchilikka va sho‘rlanishga chidamli. O‘simlikni sug‘oriladigan yerlarda, bog‘ va tomorqalarda, ekin maydonlarida, poliz va sabzavot maydonlarida, daryo bo‘ylarida, ariq va kanal yoqalarida, shahar va qishloqlar atrofida begona o‘t sifatida uchratish mumkin. Shuningdek, sukkulentlik xususiyati bilan namlik kam yerlarda ham o‘sishi mumkin. O‘zbekiston florasida respublikaning deyarli barcha viloyatlarida begona o‘t sifatida uchraydi [1, 7, 8].

P. oleracea tarkibida ko‘p miqdorda C vitamini (300 mg%), K vitamini, glyukoza, alkaloidlar, glikozidlar, oqsillar (44,9 mg%), 22% azotli moddalar, 1,4% kletchatka, organik kislotalar, kaltsiy (Ca), temir (Fe), magniy (Mg), fosfor (P) va kaliy (K) kabi minerallar mavjud. Tarkibidagi C (askorbin kislotasi), A (beta-karotin), E va B guruh vitaminlari (B1, B2, B3, B6) vitaminlar immun tizimini mustahkamlash,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yallig‘lanishni kamaytirish va hujayra regeneratsiyasini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi [1, 2, 3, 4, 5].

Jadval

Portulaca oleracea L. ning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

№	Moddalar guruhi	Asosiy komponentlar	Ahamiyati
1	Vitaminlar	A (provitamin), C (330 mg%), K	Immunitetni oshiradi
2	Alkaloidlar	Oleretsin A–E, oleratsiamidlar	Yallig‘lanishga qarshi
3	Flavonoidlar	Portulakanon A–D	Antioksidant
4	Lipidlar	β -sitosterol, daukasterol	Xolesterinni kamaytiradi
5	Organik kislotalar	Fenipropanoid kislotalar	Metabolizmni yaxshilaydi
6	Minerallar	Fe, Ca, Mg, Zn, Mn	Qon hosil bo‘lishida ishtirok etadi
7	Oqsillar	44,9 mg%	To‘qima tiklanishi

Semizo‘t qadim zamonlardan xalq tabobatida dorivor o‘simlik, hamda dunyo bo‘ylab eng ko‘p iste‘mol qilinadigan yashil sabzavot sifatida ishlatiladi.

Abu Ali Ibn Sino semizo‘t shirasini ichdan qon ketishini to‘xtatishda, qon tupirishni davolashda, shuningdek, ko‘z, jigar kasalliklariga davo sifatida ishlatgan. Sharob bilan aralashmasidan boshdagi yaralarni ketkazuvchi, damlamasidan buyrak, qovuq og‘riqlarini, jigar shamollashini, bachadondan qon ketishini to‘xtatuvchi vosita sifatida foydalangan [5, 8].

Xalq tabobatida semizo‘t haroratni bosuvchi, kukun qilib ezilgani ichak yaralari, qon aralash ich ketishini to‘xtatuvchi vosita sifatida tavsiya qilinadi. Semizo‘t bilan bargizubning sharbati bevosil (gemorroy) ni davolash uchun ishlatiladi. Semizo‘tni quritib, maydalab sirkaga qo‘shib qaynatib tayyorlangan malham yomon yaralarga surtishda qo‘llaniladi [4, 5, 8].

O‘simlikning yer ustki qismida mavjud paraadrenalin ta‘siriga ega moddasi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qondagi qand va xolesterin miqdorini pasaytiradi, qon bosimini oshiradi, yallig‘lanish jarayonini yengillashtiradi. Shuningdek, ilmiy tabobatda semizo‘t bronxial astma kasalligi hamda ba‘zi o‘smalarni davolashda ishlatiladi. Semizo‘t kletchatkaga boyligi sabab oshqozon-ichak tizimi faoliyatini hamda ichak peristaltikasini yaxshilash va toksinlarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Tarkibidagi bioaktiv moddalardan eng muhimi Omega-3 yog‘ kislotalari yurak-qon tomir tizimining sog‘lom faoliyatini ta‘minlash, yallig‘lanishni kamaytirish va xolesterin miqdorini me‘yorlashtirishda yordam beradi [1, 2, 4, 5].

Xitoy xalq tabobatida semizo‘t gullari, novdalari, urug‘lari va barglari gonoreya, artrit, jigar, buyrak kasalliklari, ich ketish (yo‘g‘on ichakning zararlanishi – dizenteriya), zaharli ilonlar zaharini organizmda chiqarib tashlashda, hashoratlar chaqqanda zaharini zararsizlantirishda davolovchi vosita sifatida ishlatiladi [3, 4, 5].

Oziq-ovqat sanoatida ham keng qo‘llaniladi: barglari, o‘simlik vegetatsiya davrini gullagan vaqtida terib olinib turli xil salatlar, taomlardan: manti, bichak, qovurilgan chuchvara, somsa, konservalangan holda iste‘mol qilinadi. Semiz o‘tni xom holda yoki salatga qo‘shib iste‘mol qilish, qovurish, sho‘rvalarga qo‘shish yoki boshqa taomlarda ishlatish mumkin. C va K vitaminlari, fosfor va kalsiy elementlari bo‘lganligi uchun xalq orasida turli salatlar, sho‘rva, har xil dimlamalarga qo‘shib yil bo‘yi ham iste‘mol qilinadi [1, 5, 8].

O‘simlik qishloq xo‘jaligida chorva mollari uchun to‘yimli yem-xashak hisoblanadi. Tarkibida yetarli miqdorda oqsil va boshqa moddalar mavjudligi tufayli qoramollar yem-xashagiga qo‘shib berilsa, ularning vazni ortadi, sigirlar suti ko‘payadi.

Xulosa qilib aytganda, *Portulaca oleracea* L. begona o‘t sifatida uchrasa ham tabobatda va xalq xo‘jaligida ahamiyatli tur hisoblanadi. O‘simlik istiqbolli dorivor begona o‘t bo‘lishi bilan birga, shifobaxsh oziq-ovqat va to‘yimli yem-xashak sifatida muhim amaliy va iqtisodiy ahamiyatga ega. O‘simlikni madaniy holda yetishtirish farmasevtika, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi uchun sifatli xomashyo yetkazib berish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Iranshahy M., Javadi B., Iranshahi M., Jahanbakhsh S. P., Mahyari S., Hassani F. V., Karimi G. (2017). A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology of *Portulaca oleracea* L. *Journal of ethnopharmacology*, 205, 158–

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

172. PMID 28495602 doi:10.1016/j.jep.2017.05.004

2. Zhou Y. X., Xin H. L., Rahman K., Wang S. J., Peng C., Zhang H. (2015). *Portulaca oleracea* L.: a review of phytochemistry and pharmacological effects. *BioMed research international*, 2015. PMID 25692148 PMC 4321094 doi:10.1155/2015/925631

3. Зайнидинов А.О., Хайдаров В.Р., Убайдуллаев К.А. Предварительный фитохимический скрининг *Portulaca Oleracea* L. - Вестник магистратуры 2016, 4(55), 18-20.

4. Кініченко А.О., Тржецинський С.Д., Мозуль В.І. Мінеральний склад трави портулаку городнього (*Portulaca Oleracea* L.) та портулаку великоквіткового (*Portulaca Grandiflora* Hook.) - Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика 2016, 26, 350-354.

5. Михайлова, Елена & Попов, Сергей & Бредихина, Татьяна. Перспективы использования *Portulaca oleracea* L. в фитотерапии: prospects for the use of *Portulaca oleracea* L. in herbal medicine. Вестник смоленской государственной медицинской академии. 22. (2023). 208-215. 10.37903/vsgma.2023.3.28.

6. Шодиев П. О семенной продуктивности сорных растений // «Сельское хозяйство Узбекистана», № 8. – Ташкент, 1982. – с. 43-44.

7. <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:323270-2>

8. <https://ethnobotany.uz/plant/portulaca-oleracea-1-2/>